

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

Кўлдошева Сахиба Фармоновна

Преподаватель факультета Естественных наук Бухарского государственного университета

Фармонова Фатима Фахридиновна,

Студент 2-1 ЭКО-20 группы Бухарского государственного университета

Аннотация: В современных исследованиях рассматриваются педагогические условия, направленные на разрешение проблем, возникающих при выполнении монолитного педагогического процесса, они подразделяются на организационно-педагогические, психолого-педагогические условия.

Ключевые слова: педагогические условия, образовательный процесс, организационно-педагогические условия, психолого-педагогические условия.

Abstract: In modern research, pedagogical conditions aimed at permission problems that arise when performing a monolithic pedagogical process are considered, they are divided into organizational-pedagogical, psychological-pedagogical conditions.

Keywords: pedagogical conditions, the educational process, organizational-pedagogical conditions, psychological-pedagogical conditions.

В педагогических исследованиях, которые связаны с проблемами совершенствования функционирования педагогических систем, повышения эффективности образовательного процесса, одним из аспектов, представляющих наибольший интерес, является выявление, обоснование и верификация педагогических условий, обеспечивающих успешность деятельности.

Изложенные ниже условия предназначены для решения проблем, возникающих при осуществлении целостной педагогической деятельности. Среди различных педагогических условий реализации системы воспитательной деятельности в общеобразовательных организациях наиболее распространенными в теории и практике педагогики называются организационно-педагогические, психолого-педагогические условия.

Давайте перейдем к более подробному описанию каждой группы условий. По словам Н.В.Ипполитовой, организационные условия - это совокупность целесообразно созданных возможностей, содержания, форм, методов целостного педагогического процесса, основанных на управлении функционированием, формировании процессуальной позиции педагогического процесса и формировании процессуального подхода к педагогическому процессу[5].

Напротив, Н.М.Борытко рассматривает психологические условия как совокупность целенаправленно созданных взаимосвязанных, взаимозависимых образовательных и материальных условий, направленных на развитие отдельных аспектов педагогической системы (то есть связанных с трансформацией конкретных личностных характеристик) [3].

В.А. Ширяева характеризует педагогические условия: концептуальные, организационные и общедидактические [6. с.16-30].

Для нас важно, что ученый понимает педагогические условия как сложное явление, что обусловлено качеством их взаимодополняемости и взаимосвязанности.

Организационно-педагогические условия обучения основаны на том, что учащиеся должны не заучивать истину, а заниматься поиском, исследованием.

Организационно-педагогические условия воспитания младших школьников по системе Л.С. Выготского предусматривают, прежде всего, стройную систему методов: устных - собрания, сборники, линейки, лекции, конференции, слеты, устные газеты, радиожурналы; практических - походы, экскурсии, спортивные состязания, олимпиады, конкурсы, субботники, тимуровские работы и т.д.; визуальные - музеи, выставки, витрины, стенды, стенгазеты и т.д. [4].

Оптимальные условия для внедрения системы создаются на основе качественно нового содержания обучения в образовательной системе, предполагают качественно новые формы усвоения материала. Начальной формой освоения любого культурного контента является сотрудничество.

Л.В. Байбородова сформулировала соотношение формы и содержания сотрудничества следующим образом: "Новый тип обобщения требует нового типа коммуникации" [1].

Педагогические условия создают возможность приобрести навыки коллективизма, сотрудничества, взаимопомощи, самостоятельности и, как следствие, ускоряют процесс развития учащихся.

Развитие прямых зон образования позволяет мобилизовать всю научную систему на доминирующие позиции творческих принципов, при которых все этапы связаны с развитием знаний и образованием на фоне творчества.

Л.А. Байкова считает, что целостность педагогического образования обеспечивается прежде всего единой идеей педагогического образования - максимальной успешностью всех форм и методов, а также педагогическими условиями их реализации [2].

Исходя из вышеизложенного, можно сформулировать несколько условий воспитания, например:

- обучение школьников должно быть организовано в соответствии с возрастными и психологическими особенностями учащихся;
- поддержание способности преподавателей и учащихся к самопознанию, самовыражению, способности быть субъектами системы образовательной деятельности;
- разработка модели системы воспитательной работы;
- формирование условий, способствующих эмоционально-ценностному, социально-личностному, когнитивному, эстетическому развитию учащегося и сохранению его индивидуальности.

Основной целью педагогического сопровождения реализации системы образовательной деятельности в общеобразовательном учреждении является создание атмосферы открытости и доверия, позволяющей всем участникам органично адаптироваться к особенностям социокультурной среды того времени.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Байбородова, Л.В. Теория и методика образования учебное пособие для студентов. выше. исследования. учреждения. - М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004.
2. Байкова, Л.А. Методика воспитательной работы учебное пособие / Л.А. Байкова. учебное пособие для студентов. высшее образование. исследования. институты / Л.А. Байкова, Л.К. Гребенкина, О.В. Еремкина и др.; под ред. В.А. Слостенина. – М.: Издательский центр "Академия", 2004.
3. Борытко, Н.М. Образовательная деятельность педагога: учебное пособие / Н.М. Борытко. учебное пособие для студентов. выше. исследования. Институты / Н.М. Борытко, И.А. Колесникова, С.Д. Поляков, Н.Л. Селиванова. - М.: Академия, 2005.
4. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Под ред. В.В. Давыдова. - М.: Педагогика-Пресс, 2006.
5. Ипполитова Н.В. Теория и практика подготовки будущих учителей к патриотическому воспитанию учащихся: дис.... канд. пед. наук. ...Доктор педагогических наук / Н.В. Ипполитова. – Челябинск: Меритель, 2000.
6. Ширяева, В.А. К вопросу о вхождении инженерных методов изобретательства и ТРИЗ в психолого-педагогические исследования // ТРИЗ-педагогика в системе непрерывного образования / Под ред. Н.В. Акинфиевой, В.А. Ширяевой. Саратов: Околица, 2005.